

Muzy artystów – zapomniane twórczynie

Michalina Szulejko

ORCID: 0009-0001-0952-3735

Abstract

Artists' muses: forgotten creators

The article and the preceding speech at the conference organized by Facta Ficta Research Center are devoted to women who, despite their tireless activity in the field of art, function in the wider consciousness as muses, companions or students of famous artists. Through the prism of the works of famous avant-garde artists – Man Ray and Pablo Picasso – portraits of women who had an undeniable impact on the work of both artists, and thus on the course of art history, are presented. Figures such as Kiki de Montparnasse, Lee Miller, Dora Maar and Françoise Gilot are mentioned as a footnote to the master's biography, forgetting about their often key influence on the process of creating subsequent works. In addition to posing for photos or paintings, they honed their skills and devoted themselves to independent creativity, which, however, remained overshadowed by the achievements of their brilliant partners, for which many paid a high price. These „muses” deserve their own independent story. Each of them was active in the Parisian bohemian

Michalina Szulejko, mgr; absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ukończyła również studia na kierunku mediaworking w Collegium Da Vinci; współredaktorka wraz z prof. UAM dr hab. Agnieszką Dodą-Wyszyńską publikacji *Odstępstwo od wartości* (tom I cyklu „Kamera Kultura”) poświęconej aksjologicznej analizie dzieła filmowego; współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury w Poznaniu, realizując projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

milieu, witnessing and co-creating the emerging avant-garde.

Key words: Kiki de Montparnasse, Lee Miller, Dora Maar, Françoise Gilot, avant-garde, photography, painting, muses, biographies

Wprowadzenie

Karty historii sztuki wypełnione są przez postaci wybitnych mężczyzn, którzy na przestrzeni wieków dominowali w tej dziedzinie, podobnie jak w wielu innych. Apollo, grecki bóg sztuki, w ikonografii przedstawiany był w otoczeniu dziecięciu Muz. Współcześnie mianem muzy nadal określa się kobiety pozostające w otoczeniu artysty (najczęściej płci męskiej), stanowiące dla niego inspirację, natchnienie, wyzwalacz weny twórczej. Jednocześnie muza pozostaje w relacji z artystą biernym podmiotem, stanowiąc obiekt podziwu, a czasem i pożądania. Jednym z pamiętnych przykładów relacji artysta – muza, jest mit o Pigmalionie, a także inspirowana nim sztuka George'a Bernarda Shawa (oraz jej kolejne adaptacje, na czele z filmem *My Fair Lady* z Audrey Hepburn w roli głównej).

Kobiety-artystki funkcjonowały w tzw. świecie sztuki na zasadzie ekscesu, ciekawostki, kaprysu panny z bogatego domu. W przypadku renesansowej twórczyni Sofonisby Anguissoli, znaczącą rolę odegrał światły ojciec, który postanowił zapewnić swoim dzieciom gruntowne wykształcenie i w porę dostrzegł talent córki. Z kolei słynna barokowa artystka, stawiana w jednym rzędzie z Michelanżelem Merisi da Caravaggiem, Artemisia Gentileschi, miała szczęście dorastać w pracowni malarskiej ojca i uczyć się od niego fachu. Sztuka miała dla Artemisii również wymiar terapeutyczny – w dziełach nawiązujących do przypowieści biblijnych rozlicza się z gwałtem i przemocą, których doświadczyła od Agostina Tassiego, jednego ze współpracowników jej ojca. Na płótnie *Judyta zabijająca Holofernesa* (1620) pokonanemu wodzowi nadała rysy swojego oprawcy, siebie zaś sportretowała jako biblijną bohaterkę, precyzyjnie i beznamiętnie dokonującą zemsty na wrogu.

Na licznych obrazach, np. *Zuzanna i starcy* albo *Judyta ucina głowę Holofernesowi*, zajmuje się problemem, jakim dla kobiet jest seksualne zagrożenie ze strony mężczyzn. [...] Gentileschi przedstawiła kulminacyjny moment historii: Judyta

ucina głowę Holofernesowi. [...] Judyta i jej służąca – odmiennie niż zwykle na malowidłach, podejmujących ten temat – nie okazują męstwa ani triumfu, ale mają zacięty, pełen zdecydowania wyraz twarzy i skoncentrowane są na działaniu. [...] Wielu malarzy przedstawia Holofernesa jako ofiarę kobiety okrutnej i zimnej, ale Gentileschi przedstawia znaczenia. [...] Wprawdzie również u Artemisii Gentileschi tematem jest pokonanie i ukaranie mężczyzny, ale główny nacisk położony został na podkreślenie siły kobiet, jeśli działają wspólnie i solidarnie (Hellwig 2007: 394).

Wspomniane malarki należą do niewielkiego grona kobiet, które wykazując się ogromną determinacją w niesprzyjających czasach, zapisały się w podręcznikach historii sztuki. Możliwość podejmowania nauki przez kobiety na równi z mężczyznami jest wciąż młodym zjawiskiem. Warto wspomnieć tu Zofię Stryjeńską, która w 1911 roku, chcąc kształcić się w monachijskiej akademii, przyjęła fałszywą męską tożsamość. Jej starsza koleżanka po fachu, Olga Boznańska, mogła jedynie marzyć o zagranicznej edukacji na wyższym szczeblu. W 1886 malarka również udała się do Monachium, jednak nie mogąc podjąć studiów, kształciła się u prywatnych nauczycieli, m.in. Alfreda Wieruszy-Kowalskiego i Józefa Brandta – twórcy skupiającego wokół siebie artystyczną Polonię¹. „O decyzji wyjazdu na monachijską Akademię decydowały często związki koleżeńskie. Wyjeżdżano do kogoś, kto już tam przebywał i w wysyłanych do kraju listach opisywał Akademię, profesorów, chwalił miasto i warunki życia. Olga Boznańska opuszczała Kraków z listem zawierającym prośbę o opiekę skierowanym do Alfreda Wierusza-Kowalskiego” (Fałtynowicz & Ptasińska 2005: 10). Artystka założyła w Monachium własną pracownię, a w 1898 przeniosła się do Paryża, stopniowo umacniając swoją pozycję i wystawiając dzieła.

XX wiek to czas gwałtownych przemian. Narodziny awangardy wywracają zastany w sztuce porządek do góry nogami. Głębokie piętno odciskają na kulturze dwie wojny światowe stanowiące festiwal przemocy o skali dotychczas nieznaney ludzkości. Jednakże pomimo wspomnianych rewolucji, pozycja kobiet w świecie artystycznym wciąż nie jest równa tej osiąganey przez mężczyzn. Mimo iż nierzadko kobiety uczestniczyły w procesie powstawania dzieła sztuki, ich wkład był długo pomijany. Szczególnie odzwierciedlają to biografie kobiet, które były kojarzone przez pryzmat swojej cielesności i urody, a nie współautorstwa dzieł. „Popularne modelki surrealistów, ich legendarne muzy: Lee Miller, Kiki, chociaż znamy ich imiona z podpisów pod zdjęciami, objawiają się nam jedynie poprzez ciało i emanującą z niego erotykę” (Michałowska

¹ Malarz prowadził w Monachium pracownię, którą Eliza Ptasińska określa jako „swoistą prywatną szkołę malarstwa, skupiającą przybywających z Polski adeptów sztuki” (Fałtynowicz & Ptasińska 2005: 154).

2015: 89). Wydaje się jednak, że ich obecność w procesie twórczym była niezbędna. Można spekulować, czy wobec braku inspirujących partnerek o silnych osobowościach, artyści-mężczyźni stworzyliby niektóre z przełomowych prac. Bohaterki artykułu częściej kojarzone są przez pryzmat osobistych relacji, niż samodzielnej twórczości. Celem autorki tekstu jest przyjrzenie się postaciom kobiet, które mimo swej niestrudzonej aktywności na polu sztuki, w szerszej świadomości funkcjonują jako muzy, towarzyszkisy czy uczennice znanych artystów, mających wpływ na kształt sztuki XX wieku – Man Raya i Pabla Picassa.

Kiki de Montparnasse – królowa Montparnasséu

„Kiki, która pozowała za talerz kiszzonej kapusty, kiedy malujący ją artyści byli bez grosza, nie dostała choćby jednego obrazu w dowód wdzięczności, gdy jej koledzy stali się znanymi twórcami” (Mollgaard 2005: 227) to jedno z ostatnich zdań w książce biograficznej poświęconej Kiki de Montparnasse autorstwa Lou Mollgaard. Jej bohaterka zakończyła swe życie w nędzy, z dala od przyjaciół, uzależniona od narkotyków. Kiki, a właściwie Alice Prin, jako modelka pozowała najśłynniejszym swej epoki. Sama również malowała, śpiewała, a także wydała autobiografię, którą słowem wstępu opatrzył sam Ernest Hemingway. W kręgu jej znajomych byli Marcel Duchamp, Brassai (właśc. Gyula Halász), Tsuguharu Foujita, Pablo Picasso, Alexander Calder czy Pau Gargallo.

By uzyskać pieniądze na czynsz za dzielone z innymi dziewczętami lokum, by móc jeść i się ogrzać, zaczęła zarabiać, wykorzystując swoje ciało. Pozowała dla Chaima Soutine’a, Mojżesza Kislinga i wielu innych malarzy, szybko zyskując uznanie. Artyści polecali ją sobie, zachwycając się niezwykłą umiejętnością wizualnego przeobrażania się, jaką posiadała Kiki (Zientek 2015).

Najistotniejszą relacją zarówno w wymiarze artystycznym, jak i prywatnym była ta, którą nawiązała z Man Rayem. Introwertyczny domator przybyły ze Stanów Zjednoczonych był pod ogromnym wrażeniem żywiołowości i spontaniczności cechujących Kiki. Chociaż nie wpisywała się w ówczesny kanon urody, jako modelka przyciągała uwagę. Jej cielesność stanowiła dla Man Raya (jak i wielu innych artystów, z którymi współpracowała) źródło inspiracji. Do historii Kiki przeszła jako muza artystów, jednak należy zauważyć, że dzięki umiejętności przeistaczania się przed obiektywem czy też w *atelier* malarza oraz swoistej plastyczności, cechującej jej twarz, śmiało można uznać ją za współautorkę dzieł, do których pozowała. Podążała za wskazówkami twórców, ale nierzadko sama

wychodziła z inicjatywą. Do najsłynniejszych dzieł autorstwa Man Raya należą uchodzący za najdroższą fotografię w dziejach akt *Skrzypce Ingres'a* (1924) oraz portret *Czarna i biała* (1926), który został opublikowany w magazynie „Vogue” jako ilustracja artykułu o „twarzy kobiety” (Belting 2015: 59). Na pierwszej fotografii nie widzimy twarzy ani kończyn modelki, kobieta siedzi odwrócona do widza plecami, kryjąc tajemnicę. Man Ray narysował na plecach Kiki dwa otwory, upodabniając tym samym jej ciało do pudła rezonansowego skrzypiec. Tytuł dzieła może stanowić trop interpretacyjny, gdyż jest to wyrażenie idiomatyczne oznaczające „hobby”. Biorąc pod uwagę, iż autor fotografii pozostawał w związku z pozującą mu Kiki, można podejrzewać, że nazwanie w ten sposób aktu ko-chanki nie było przypadkowe. Na kolejnym przywołanym zdjęciu Kiki opiera policzek na stole, a dłoń kładzie na afrykańskiej masce Baule z Wybrzeża Kości Słoniowej. Twarz biała i twarz czarna, obie z zamkniętymi oczyma, pomimo kolorystycznego kontrastu sprawiają wrażenie bliźniaczych, pozbawionych życia masek. Hans Belting zauważa, że dzieło Man Raya stanowi porównanie dwóch fetyszy. „Fotografia Man Raya fascynuje swoim wymuszonym podobieństwem między twarzą, która jako afrykańska maska rzeczywiście jest przedmiotem, a twarzą z zamkniętymi oczyma, która usytuowana obok, wywołuje wrażenie pięknego, godnego pożądania przedmiotu” (Belting 2015: 61). Nie sposób analizując biografię Kiki, chociażby znając jedynie kontekst powstania tych dwóch dzieł, nie odnieść wrażenia, że za życia modelka wielokrotnie doświadczała uprzedmiotowienia.

Relacja z Man Rayem nie przetrwała próby czasu. Artysta związał się na trzy lata ze swoją asystentką Lee Miller. Dodać trzeba przy tym, że Kiki również nie stroniła od towarzystwa, a także i używek. W czasie wojny Man Ray opuścił Francję, a Kiki schroniła się na prowincji. Wpadała w coraz większe problemy powodowane nałogami – alkoholizmem i narkomanią. Jej uroda, spontaniczność i wesołe usposobienie bezpowrotnie przeminęły, co zdaje się, nie zaszkodziło jej legendzie. Na grobie Kiki widnieje przydomek, pod którym zapisała się w pamięci kolejnych pokoleń – „Królowa Montparnasse’u”.

Lee Miller – surrealistka w mundurze

Lee Miller, kolejna partnerka Man Raya, słynąca z oszałamiającej urody², tak jak Kiki de Montparnasse była modelką. Niestety, podobnie jak jej poprzedniczka, także zmagająca się z chorobą alkoholową. Głębokie piętno na jej

² Dowód na nieprzemijającą fascynację urodą Lee Miller może stanowić np. odwołanie w bestsellerowej książce Ottessy Moshfegh *Mój rok relaksu i odpoczynku* z 2018 roku, w którym narratorka opisuje swoją piękną matkę jako podobną do Miller.

dzieciństwie odcisnął gwałt, którego doświadczyła jako mała dziewczynka, i z powodu którego borykała się z problemami zdrowotnymi. Jej życie obfitowało w wydarzenia niezwykle i spektakularne, o których przez lata nie miał pojęcia nawet jej syn. Kariera Miller rozpoczęła się na dobre, gdy omal nie została potrącona samochodem przez słynnego potentata i wydawcę prasowego Condé Nasta, który od razu zaproponował jej pracę modelki. Gdy wyruszyła do Paryża, postanowiła szkolić się u boku Man Raya. To od niego Miller uczyła się fotografii, a później stała się jego pełnoprawną współpracowniczką. Wspólnie eksperymentując, doprowadzili do wynalezienia techniki tworzenia obrazów na materiale światłoczułym znanej jako rayografia (przełom nastąpił, gdy podczas pracy w ciemni Lee przypadkowo włączyła światło). Na swój sposób Miller inspirowała Man Raya także po ich rozstaniu, które artysta przypłacił załamaniem nerwowym. Odreagował je, tworząc w 1923 roku słynny metronom (znany jako *Przedmiot do zniszczenia*) z przymocowanym do wskazówki wyciętym z fotografii okiem Miller. Widz (w tym wypadku cierpiący Man Ray) miał wpatrywać się we wskazówkę długo i intensywnie, aż poczuje niechęć i potrzebę zniszczenia przedmiotu za pomocą młotka, co według założenia artysty miało pozwolić na uwolnienie się od miłości. Wymowne, że w tym przypadku, jak i we wspomnianym dziele *Skrzypce Ingres'a*, Man Ray przełożył swoje uczucia do kobiety na formę przedmiotu.

W tym czasie Miller wraz ze swoim egipskim mężem wyemigrowała do Kairu, przenosząc idee surrealizmu z ciemni wprost na sposób fotografowania pustynnych krajobrazów. Po latach dawni kochankowie pogodzili się i do końca życia pozostali przyjaciółmi.

W 1940 roku dawna modelka „Vogue'a” przeszła na drugą stronę obiektywu, stając się fotoreporterką tego magazynu akredytowaną przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. W latach 1944-1945 najsłynniejsze czasopismo modowe na świecie drukowało fotorelacje Miller z frontów II wojny światowej, w tym z Normandii, Alzacji czy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie.

Jednym z najbardziej wstrząsających jej zdjęć jest portret córki wiceburmistrza Lipska, która wraz z resztą rodziny popełniła samobójstwo – na wieść o wejściu Armii Czerwonej robiło tak wielu Niemców. Szczupła i wiotka, mimo że odziana w gruby płaszcz, blondynka leży na skórzanej kanapie z głową odchylną do tyłu. Wygląda niemal jakby spała, ale w jej twarzy jest coś nieuchwytnego, co od razu budzi niepokój. Miller mówiła potem o niej, że „miała takie piękne zęby”, czym zdradzała, że nawet robiąc czysto reporterskie zdjęcia dokumentujące wojnę, nie przestawała być artystką zachowującą estetyczny zmysł. Prawdopodobnie dlatego jej zdjęcia robią wciąż tak piorunujące wrażenie i są rozpoznawalne wśród wielu innych wojennych fotografii (Waloch 2023).

W kwietniu 1945 Lee dostała się do monachijskiego mieszkania Hitlera i prawdopodobnie właśnie w tym miejscu zastała ją wiadomość o śmierci *Führera*. Wówczas powstał jeden z jej najsłynniejszych portretów, autorstwa Davida E. Schermana. Widzimy jak Lee Miller bierze kąpiel w wannie Hitlera zrzucawszy uprzednio z nóg ubłocone jeszcze w obozie koncentracyjnym żołnierskie buty. Obrazy, których Lee była świadkiem w czasie pracy reporterskiej, nie opuściły jej jednak do końca życia. Wspomnienia starała się zagłuszyć alkoholem, pogrążyła się w coraz poważniejszej depresji, ostatecznie rezygnując z pracy reporterki i odcinając się od traumatycznych wspomnień. Obecnie na premierę czeka film biograficzny, poświęcony jej wojennym przeżyciom. W postać Miller wcieliła się zdobywczyni Oscara, Kate Winslet.

Po wojnie Miller wyszła za mąż za artystę surrealistycznego, Rolanda Penrose'a, i ponownie zaczęła przebywać w środowisku paryskiej bohemy. Odnowiła zażyłą znajomość z Pablem Picassem, którego pierwszy raz spotkała w 1937 roku. Warto zaznaczyć, że w sumie Miller pozowała do sześciu obrazów Hiszpana, a on pozwolił się jej fotografować. Archiwum Lee liczy tysiąc zdjęć Picassa z różnych okresów jego twórczości. Kolekcję, ukrywaną przez lata na strychu, przez przypadek odkrył syn fotografki, Antony, który 2013 roku założył fundację imienia swej matki. Bliska relacja z Picassem bez wątpienia stanowi istotny wątek w biografii Miller, nie tylko ze względu na jakość wykonanych przez nią fotografii, ale współcześnie także przez aspekt marketingowy przyciągający nowych odbiorców jej twórczości. Scottish National Portrait Gallery zorganizowała w 2015 roku pierwszą holistyczną i obszerną wystawę poświęconą twórczości Lee, ogniskując jej tematykę wokół związku obojga artystów. Organizatorzy nie ukrywali, że nazwisko rozpoznawalnego mężczyzny w tytule wystawy ma znacznie większą siłę przyciągania niż przed laty zapomniana surrealistka.

Dora Maar – porzucona pasja

Wspomniany już Pablo Picasso nie stronił od towarzystwa kobiet. Oficjalnie dwukrotnie żonaty, tak naprawdę żył jednak w wielu nieformalnych związkach, doczekawszy się czworga dzieci, w tym znanej projektantki biżuterii, Palomy Picasso. Jego partnerki wpadały w zazdrość (Fernande Olivier oddała ich adoptowaną córkę z powrotem do domu dziecka w obawie, że dziewczyna stanie się jej konkurentką) albo uzależniały się od niego psychicznie, co miało tragiczny finał. Już po śmierci malarza matka jego córki Mayi, Marie-Thérèse Walter oraz Jacqueline Roque – jego druga żona i ostatnia partnerka, odebrały sobie życie. Wszystkie kobiety, które znalazły się w otoczeniu Picassa, odcisnęły piętno na jego twórczości, dostarczając mu innego rodzaju inspiracji.

Mimo że każda z muz Hiszpana zasługuje na osobne wyróżnienie, pozwałam sobie na zestawienie i porównanie dwóch artystek, które przez długie lata pozostawały w relacjach uczuciowych z Picassem.

Dora Maar (1907-1997) uznawana jest przez biografów malarza za najinteligentniejszą z partnerek Picassa. Była to doświadczona fotografka, tworząca zarówno w duchu awangardy, jak i zajmująca się fotografią reporterską czy reklamową. Nie unikała tematów trudnych, pokazywała biedę i nędzę paryskich ulic. Po pierwszych sukcesach artystycznych dostawała coraz więcej propozycji komercyjnych, zaczęła także pracę na planach filmowych. Spotkanie z Picassem przeszło do legendy – malarz miał dostrzec ją siedzącą samotnie przy stoliku w restauracji. Kobieta zdjęła haftowaną rękawiczkę i zaczęła bawić się nożem, coraz szybciej wbijając go między palce. Nie trafiając, raniła się, a jej dłoń obficie krwawiła. Picasso zrobił na niej wrażenie, prosząc o zakrwawioną rękawiczkę. Partnerzy wzajemnie się inspirowali i napędzali do artystycznego działania, chociaż Maar wiążąc się z najsłynniejszym malarzem swoich czasów, musiała zgodzić się na pozostawanie w jego cieniu. Dora była przez niego wielokrotnie portretowana, lecz mimo wesołej natury, na obrazach najczęściej występuje jako smutna i płacząca – Picasso twierdził, że nie potrafi namalować jej w inny sposób. Jej podobizna znalazła się także na najsłynniejszym płótnie Pabla *Guernica* (niektóre fragmenty dzieła miały wyjść spod jej pędzla; Poprzęcka 2012: 96-98). Sama w tym czasie zajęła się fotograficznym dokumentowaniem powstawania dzieła, spędzając długie godziny w pracowni malarza, co nie mogło ująć uwadze innych kobiet, z którymi Picasso pozostawał w bliskich stosunkach.

Ale pewnego dnia do pracowni wpada Marie-Thérèse Walter i próbuje wyrzucić z niej Dorę: „Mam dziecko z tym mężczyzną. To moje miejsce, ja powinnam tu z nim być. Natychmiast stąd wyjdź”. Dora odpowiada: „Mam równie dużo powodów, żeby tu przebywać. Nie urodziłam mu dziecka, ale nie rozumiem, jaką to robi różnicę”. Kłótnia trwała w najlepsze, a Picasso nie przerywał malowania. Potem wspominał, „W końcu Marie-Thérèse zwróciła się do mnie i powiedziała: »Zdecyduj się, która z nas powinna pójść«. To było trudne. Lubiłem je obie, każdą z innego powodu: Marie-Thérèse, ponieważ była słodka i łagodna, i robiła to, czego od niej chciałem, a Dorę, ponieważ była inteligentna... Powiedziałem, że muszą to rozstrzygnąć w walce. Więc zaczęły się bić” (Łuszczak 2019).

Wartym odnotowania popkulturowym źródłem opowiadającym o życiu i twórczości Pabla Picassa jest wyprodukowany w 2018 roku serial fabularny *Geniusz* (w rolę dojrzałego malarza wcielił się Antonio Banderas). Twórcy przedstawiają biografię Picassa w formie retrospekcji, a punkt wyjścia do opowiedzenia o poszczególnych etapach jego życia stanowią kolejne związki

uczuciowe. Serial można odczytać jako swoistą kontynuację wcześniejszej produkcji poświęconej Albertowi Einsteinowi. Zarówno w serii dotyczącej biografii noblisty, jak i hiszpańskiego artysty w niektórych rolach wystąpili ci sami aktorzy. Brytyjska aktorka Samantha Colley stworzyła wyrazistą kreację Dory Maar, wcześniej wcielając się w postać pierwszej żony Einsteina – Milevy Marić. Nie sposób nie zauważyć podobieństwa między obiema kobietami. Zarówno Dora, jak i Mileva wykazywały się ogromnym potencjałem w sferach sztuki oraz nauki. Marić wbrew wielu przeciwnościom i dzięki własnej determinacji oraz staraniom swego ojca ukończyła najlepsze szkoły (wówczas przeznaczone tylko dla chłopców), a później jako jedyna kobieta podjęła studia fizyczne w Szwajcarii. Tam poznała młodego Alberta i związała się z nim, ryzykując wszystko, co dotychczas osiągnęła. Prawdopodobnie była współautorką wielu prac i teorii fizyka, jednakże przez wzgląd na jej płeć oraz brak dyplomu, jej nazwisko zostało z nich usunięte. Małżeństwo nie należało do szczęśliwych, Mileva coraz bardziej zamykała się w sobie, podejrzewano, że choruje na schizofrenię i gruźlicę mózgu, a rozwód z mężem przypłaciła pobytami w szpitalach. Dora Maar, podobnie jak Mileva, ciężko przeżyła rozstanie z Picasssem, które łączyło się z wieloma upokorzeniami, o których opowiadał prasie przygotowujący się do roli w serialu Antonio Banderas:

Był wyjątkowo szczery, a szczerość może sprawiać wiele bólu. Jak wtedy, gdy konfrontujesz się z ukochanym, a on mówi: „Nie kocham cię już, nie chcę udawać przez następne lata, nie chcę cię zdradzać, więc to koniec”. Picasso przecież zabrał Françoise Gilot do domu Dory Maar i kazał Dorze zapewnić nową ukochaną, że nie są już parą. Dora grzecznie potwierdziła, a Picasso odwrócił się do Françoise z okrzykiem: „Widzisz, jestem wolny!”. Niektóre historie z jego życia brzmią wręcz tragicomicznie, bo Picasso bywał jak młot. Spadał na nieświadomą ofiarę i nie rozumiał, jaki ból jej sprawia (Staniszewska 2018).

Artysta nakłonił Dorę, by porzuciła swoją największą pasję, fotografię, na rzecz malarstwa. „Po latach mówiła: »albo fotografia, albo Picasso. Prawie na pewno zostawił mnie, bo nie spełniłam jego oczekiwań. Nie osiągnęłam efektu twórczego, jakiego się po mnie spodziewał«” (Ranoszek-Bieńkowska 2021). Później nasiliły się wcześniejsze problemy emocjonalne i ostatecznie Maar zachorowała na depresję, nerwicę i schizofrenię. Żyła w otoczeniu pamiątek po ukochanym, tworząc w mieszkaniu sanktuarium malarza. Po latach obaj geniusze usiłowali wyciszyć wyrzuty sumienia. Dora otrzymała od Picassa dom, zaś Mileva dostała pieniądze przyznane Einsteinowi wraz z nagrodą Nobla.

Françoise Gilot – niezależność i odwaga

6 czerwca 2023 roku w wieku niespełna 102 lat odeszła malarka i twórczyni ceramiki, Françoise Gilot. To ona zajęła miejsce Dory Maar u boku Picassa. Panna z dobrego domu, studentka prawa, tak naprawdę fascynowała się sztuką oraz malarstwem słynnego Hiszpana. Młodsza o czterdzieści lat aspirująca artystka, podobnie jak Maar zwróciła jego uwagę podczas obiadu w restauracji. Mimo że nie wróżono ich relacji przyszłości, Gilot szybko została stałą bywalczynią paryskiej pracowni Picassa, ucząc się od niego, a także pozując do wielu portretów. Jej twórczość przechodziła różne fazy, w okresie życia z Picassem inspirowała się kubizmem. Z czasem zaczęła tworzyć ceramikę, a także pozostawiła przeszło półtora tysiąca prac na płótnie i około czterech tysięcy prac wykonanych na papierze.

Podczas trwającego dekadę związku para doczekała się dwójki dzieci – Claude’a i Palomy. W przeciwieństwie do Dory Maar, a także poprzednich partnerek Pabla, Françoise nie została porzucona – sama odeszła od toksycznego partnera, który miał stosować wobec niej przemoc fizyczną i słowną. Na przeszkodzie stanęła także różnica wieku. Po rozstaniu w akcie zemsty Picasso miał uniemożliwiać wystawianie prac Gilot w galeriach oraz usiłować zablokować publikację jej autobiograficznej książki, w której ze szczegółami opisała ich wspólne życie. Po śmierci malarza Françoise Gilot musiała stoczyć batalię sądową o spadek dla ich wspólnych dzieci. Z artykułów poświęconych postaci Françoise wyłania się obraz samoświadomej, autonomicznej artystki, cechującej się silnym charakterem, niedającej sobą manipulować i niechęcą konkurować o względy malarza z innymi kobietami.

Przyglądając się ważnym kobietom w życiu Picassa, nie sposób pominąć jego relacji z obiema córkami. Trudny w obejściu malarz w kontaktach z Mayą oraz Palomą był czułym i troskliwym ojcem (jednak należy zaznaczyć, że od czasu publikacji autobiografii Gilot stosunki malarza z ich wspólnymi dziećmi uległy ochłodzeniu, a Picasso miał odmawiać kontaktowania się z nimi). Urodzona w 1935 roku Maya (właściwie María de la Concepción Widmaier-Picasso), owoc związku z Marie-Thérèse Walter, spośród dzieci Pabla najczęściej występuje na jego płótnach. Do końca życia (zmarła w 2022 roku) uchodziła za autorytet i znawczynię prac swego ojca, wielokrotnie weryfikując autentyczność przypisywanych mu dzieł.

Uczył córkę malarstwa, ale przede wszystkim się przyglądał. Od zawsze fascynowała go dziecięca perspektywa, dlatego z taką uważnością podglądał, jak mała Maya patrzyła na świat swoimi oczami. Mawiał: „Cztery lata zajęło mi, by malować jak Rafael, a całe życie, by malować jak dziecko” (Grochal 2023).

Paloma Picasso, najmłodsza córka mistrza ze związku z Françoise Gilot, urodziła się w 1949 roku. Słynny ojciec poświęcił kilka płócien również jej. Paloma od dziecka przejawiała artystyczne zainteresowania, jednak stanowczo odmawiała pójścia w ślady rodziców i zajęcia się malarstwem. Skupiła się na projektowaniu biżuterii oraz tworzeniu perfum. Warta odnotowania jest jej przyjaźń z innym artystą, który podobnie jak Picasso odcisnął piętno na sztuce XX wieku, Andym Warholem, który właśnie Palomę traktował jako swoją „muzę”, uwieczniając ją na wielu fotografiach.

Podsumowanie

Powyższe refleksje są próbą charakterystyki życia i twórczości kobiet, które na stałe zapisały się w dziejach światowej sztuki, jednakże wciąż wydaje się, że ich samodzielny wkład w rozwój dziedzin, którymi się zajmowały, zostaje pomijany. Wiele źródeł, z których korzystałam ma charakter publicystyczny czy popkulturowy, nawiązujący do wybranych aspektów biografii opisywanych kobiet, ale wciąż przyglądający się im przez pryzmat związków z bardziej znanymi, rozpoznawalnymi i docenianymi mężczyznami. Swoisty łącznik między wszystkimi bohaterkami stanowi postać najwybitniejszego artysty XX wieku – Pabla Picassa. Zarówno Kiki, Lee, Dora czy Françoise obracały się w środowisku paryskiej cyganerii, będąc naocznymi świadkami, jak również pełnoprawnymi współtwórczyniami rodzącej się awangardy.

W kontekście tych rozważań na myśl mogą przychodzić kolejne zagadnienia. Warte uwagi wydaje się pytanie, czy opisany przez mnie mechanizm, czyli relacja, w której kobieta stanowi dla artysty natchnienie, znajduje swój odpowiednik w sytuacji, gdy inspiracją do tworzenia (muzą) staje mężczyzna. Współczesnym przykładami doskonałej komitywy twórczej mogą być filmy Grety Gerwig, która przyznaje, że jej „muzą” jest jeden z najsłynniejszych i najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia, Timothée Chalamet. Reżyserka chętnie obsadza go w duecie z Saoirse Ronan. Dotychczas wspólnie zagrali w dwóch filmach w reżyserii Gerwig – *Lady Bird* (2017) oraz *Małych kobietkach* (2019). Artystka przyznała, że planowała ponownie powierzyć im role w międzynarodowym hicie kinowym – *Barbie*. Z uwagi na kolizję terminów, Chalamet i Ronan nie mogli zaangażować się w projekt. Reżyserka komentowała: „bardzo ich kocham. To było jakby robić coś bez moich dzieci. No dobrze, nie jestem ich mamą, ale jakoś czuję się jak ich mama” (Gersz 2023).

Swoich ulubieńców ma także legendarny twórca filmowy Quentin Tarantino, często obsadzający tych samych aktorów w swoich kolejnych dziełach. Najsilniejsza więź łączy go z Samuelem L. Jacksonem, który pojawił

się w większości tytułów wyreżyserowanych przez Tarantino, poczynając od kultowego *Pulp Fiction* (1994)³, poprzez inne, czasem tylko pojawiając się na drugim planie lub użyczając swojego głosu. Spośród kolejnych aktorów, którzy stanowią inspirację dla amerykańskiego filmowca, należy wymienić Christopha Waltza, Tima Rotha czy Michaela Madsena, którzy bywali obsadzani w rolach napisanych specjalnie dla nich.

Pojęcie „muzy” nadal stereotypowo kojarzy się z postaciami kobiecymi, co, jak wspomniałam, znajduje uzasadnienie w mitologii greckiej. Posiłkując się powyższymi przykładami, starałam się udowodnić, iż relacja artysta – muza, nie zawsze musi być jednostronna. Obie strony, co pokazują życiorysy przywołanych przeze mnie kobiet, mogą czerpać od siebie inspiracje w równym stopniu. Kadry Man Raya lub płótna Picassa, do których wizerunków użyczyły wspomniane bohaterki, warto kontemplować przez pryzmat stojących za nimi historii.

³ Aktor pojawił się rok wcześniej w filmie *Prawdziwy romans*, do którego scenariusz napisał Quentin Tarantino.

Źródła cytowań

- AVRIL, NICOLE (2008), *Ja, Dora Maar*, przekł. Janusz Margański, Warszawa: Świat Książki.
- BELTING, HANS (2015), *Faces. Historia twarzy*, przekł. Tadeusz Zatorski, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
- CAROLL, HENRY (2021), *Fotograficy o fotografii: jak widzą, myślą i fotografują mistrzowie*, przekł. Jerzy J. Malinowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press.
- CHOLLET, MONA (2022), *Wymyślić miłość na nowo. Jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami*, przekł. Jacek Giszczak, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
- CORTENOVA, GIORGIO (2004), *Picasso. Życie i twórczość*, przekł. Halina Andrzejska, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
- FAŁTYNOWICZ, ZBIGNIEW, PTASZYŃSKA, ELIZA (2005), *Malarze polscy w Monachium*, Suwałki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
- GERSZ, OLA (2023), 'Timothée Chalamet zapytał Gretę Gerwig, dlaczego nie gra w Barbie. Jej odpowiedź zaskakuje', online: <https://natemat.pl/505354,timothee-chalamet-chcial-grac-w-barbie-greta-gerwig-tez-o-tym-marzyla> [dostęp: 25.04.2024].
- GILOT, FRANCOISE, LAKE, CARLTON (1997), *Życ z Picassem*, przekł. Maria Iwańska-Feliksowa, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
- GOMBRICH, ERNST (2013), *O sztuce*, przekł. Monika Dolińska, Irena Kossowska, Dorota Stefańska-Szewczuk, Agnieszka Kuczyńska, Poznań: Rebis.
- GROCHAL, JUSTYNA (2023), 'Picasso zmieniał kochanki jak rękawiczki, a Maya zawsze była jego oczkiem w głowie, jego »sardelką«', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,30519411,maya-corka-pabla.html> [dostęp: 16.04.2023].
- HELLWIG, KARIN (2007), 'Malarstwo XVII wieku we Włoszech, Hiszpanii i Francji', w: Rolf Toman (red.), *Sztuka baroku. Architektura, rzeźba, malarstwo*, przekł. Bronisław Drąg, Krzysztof Jachimczak, Ryszard Wojnakowski, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
- ŁUSZCZAK, ANNA (2019), 'Dora Maar: Uwolnić się od Picassa', online: <https://www.vogue.pl/a/dora-maar-uwolnic-sie-od-picassa> [dostęp: 19.04.2024].
- MICHAŁOWSKA, MARIANNA (2015), 'Artystka jako modelka, modelka jako manekin – o jednej fotografii Claude Cahun', w: Mariusz Gołąb, Natalia Schiller (red.), *Moda: model(ka) i czytelnicy: o ikonicznych reprezentacjach w kulturze*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 84-97.
- MOLLGAARD, LOU (2005), *Kiki. Królowa Montparnasse'u*, przekł. Stanisław Rościcki, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

- POPZRĘCKA, MARIA (2012), *Uczta bogiń*, Warszawa: Agora.
- RANOSZEK-BIEŃKOWSKA, IGA (2021) 'Dora Maar. Kobieta, którą zniszczył Picasso', online: <https://niezlasztuka.net/o-sztuce/dora-maar-kobieta-ktora-zniszczyl-picasso/> [dostęp: 15.02.2024].
- STANISZEWSKA, MAJA (2018), 'Antonio Banderas: Picasso czerpał od swoich kobiet, wyciskał z nich wszystko i kiedy spotykał kolejną, po prostu do niej odchodził', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,152731,23297773,antonio-banderas-geniusz-picasso-picasso-czerpal-od-swoich.html> [dostęp: 18.04.2024].
- TABORSKA, AGNIESZKA (2013), *Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm*, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
- WALOCH, NATALIA (2023), 'Brud z obozu koncentracyjnego zmywa z siebie w wannie Hitlera. Po wojnie kończy z fotografią na zawsze', online: <https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53662,30310753,brud-z-obo-zu-koncentracyjnego-zmywa-z-siebie-w-wannie-hitlera.html> [dostęp: 20.03.2024].
- ZIENTEK, SYLWIA (2015), 'Kiki de Montparnasse – cesarzowa paryskiej bohemy', online: <https://niezlasztuka.net/o-sztuce/kiki-de-montparnasse-cesarzowa-paryskiej-bohemy/> [dostęp: 20.04.2024].